

КАВКАЗ КАК ТВОРЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ Л.Н.ТОЛСТОГО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7234840>

ELSEVIER

Курбанова М.О.

доктор философии по филологическим наукам,

Мамадалиева Ноила

Зуфарова Хуршида

магистранты ФерГУ.

Фергана,

Узбекистан.

Received: 20-10-2022

Accepted: 21-10-2022

Published: 22-10-2022

Abstract: Данная статья посвящается кавказским людям, об удивительной природе Кавказа, кавказских героев и о жизни простого необычайного народа в рассказах Л.Н.Толстого, которые утверждают высокие человеческие качества- идею духовности.

Keywords: Кавказ, Восток, традиция, манит, величественность, уникальность, мотив, красота, человечество, культура, менталитет, потрясающие идеи, незаурядность, величие, уважение, нравственным, идеалом, жизни...

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Своей неповторимой богатой красотой Кавказ, начиная с давних времен и сегодня, манил и манит лучшие умы человечества. Действительно, где как не на Кавказе с его величественной и дикой природой, множеством народов и племён, разнообразием обычаев и языков, существует много прекрасные легенды и сказки. Всё - кавказские мотивы, кавказские люди, взаимоотношения с людьми гор, столкновение культур и менталитета, всегда были в точке зрения и волновало творческих людей всего мира. Но, для каждого из них, даже простому человеку, Кавказ может показать и умеет открывать, именно, свое неповторимое и индивидуальное. Вот почему, писатели, поэты, художники влюблялись в этот край, и каждый находил что-то в нём неподражаемое.

Писатели находили в нем потрясающие идеи своих произведений, поэты воспевали его, как благодатный и изумительно-прекрасный край, художники передавали на своих полотнах богатство визуальной красоты Кавказа... Вечные снега, темно-зеленые склоны оврагов, пенящиеся, бурлящие реки... Безграничный простор для воображения и мыслей. Сочетание величественной природы и высокого уровня культуры, живущих в этом краю людей, по-прежнему удивляют людей и раскрывают перед ними свою вечную, удивительную красоту.

Тема Кавказа нашла свои отражения и имеет давние традиции не только в Восточной, но и в русской литературе. Она была одной из самых интересных и притягательных для русских писателей первой половины XX столетия. Актуальна она и сейчас.

Исторически так сложилось, что отношения России с кавказскими горскими народами складывались совсем непросто. Кавказская проблема всегда волновала и даже сегодня стала важной задачей для самых широких кругов российской общественности. Кавказ всегда был одной из основных сфер политических интересов для России. Кавказская жизнь нашла своего яркого художественного развития у русских поэтов и писателей. Как было написано в газете «Кавказ», русские писатели были первыми певцами неувядаемую прелесть Кавказа, семейный и общественный быт горных жителей, суровые патриархальные обычаи тех времён... борьба и любовь их к свободе, мощь духа...».

Привлекательность Кавказа не обошла стороной и чувства одного из великих русских писателей, пробывшего в этих необычайно красивых местах достаточно самый значимый отрезок своей жизни и сумевшего, как никто другой, честно оценить достоинства и недостатки этого прекрасного края. Наверное, нет таких людей в России, кто не смог бы назвать имя русского писателя – знатока Кавказа, автора многих замечательных рассказов, основанных на личном знакомстве с культурой и традицией его народов. Конечно же, это человек простодушный и писатель большого сердца - Лев Николаевич Толстой. Он был и в самом деле, буквально «влюблён» в Кавказ, в кавказскую уникальную природу и литературу, собирал произведения устного народного творчества народов Северного Кавказа, записывал народные песни, изучал изданный в Тифлисе сборник сведений о кавказских горцах. Любовь к Кавказу, глубокий интерес к особенностям жизни горцев нашли своё отражение в его творчестве. «Там (в этой книге - прим. автора) предания и поэзия горцев, и сокровища поэтические необычайные... Нет, нет, и перечитываю...» - пишет он Афанасию Фету в 1875 году.

Впервые Лев Толстой попал на Кавказ ввремя войны ещё молодым человеком в возрасте двадцати трёх лет. Писатель проникается жизнью и бытом местного населения и пишет домой о том, что творчество переполняет его. Через год во время лечения Лев Николаевич впервые поселяется в Пятигорске. Город его захватывает красотой и многолюдьем, а свободное время даёт возможность закончить книгу «Детство». Из Пятигорска Толстой отправляет свою рукопись в столичный «Современник», который печатает повесть. Именно в Пятигорске писатель принимает решение о полном переходе к писательской деятельности. Впечатленный многообразием культур, Толстой пишет несколько произведений о Кавказе, его традициях, культуре и взаимодействию русского населения с коренными народами. Из Пятигорска Толстой едет в Железноводск, Кисловодск. Здесь писатель наблюдает за обычаями и традициями горцев и, возможно, именно здесь он

знакомится и с представителями карачаевского народа. В результате чего из-под его пера выходят эти строки: «Карачай – нейтральный народ, живущий у подножья Эльбруса, отличается своей верностью, красотой и храбростью» [1. 184].

В Пятигорске чтут память писателя и гордятся, тем, что именно здесь были созданы произведения, которые открыли всей России его творческий писательский потенциал.

В молодости писатель вёл светскую жизнь, часто предавался кутежу, игре и охоте. В апреле 1851 года брат Толстого Николай, который служил в Кавказской армии, предложил ему поехать с ним на Кавказ. Толстой с радостью принял предложение брата, его охватили новые надежды – писатель понял, что возможно вдали от бурной жизни двух столиц и светской жизни он сможет построить по-новому жизнь, найти настоящее дело, жить счастливо и спокойно среди простых, честных и смелых людей на лоне природы.

Толстой изумлялся прекрасным пейзажам, описывая во всех тонкостях увиденное и прочувствованное им. Поражает чуткость писателя, с которой он повествует о горах, впервые увиденных главным героем повести. «Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы». Автор словно описывает свое первое свидание с Кавказом, глазами главного героя повести.

Пейзажные зарисовки Кавказа с его подлинной красотой и поэзией соседствуют с нарочито, подчеркнуто реалистическими картинами и сценами. Нигде еще не рисовал Толстой так детально целый день в жизни природы, весь ее естественный порядок и гармонию: «прекрасное утро сменяется солнечным жаром и блеском, вечер – прохладой и тишиной ночи». Эти подробные описания не случайны и не самодельны. Они заканчиваются кратким авторским заключением: «Природа дышала примирительной красотой и силой». И сразу же Толстой переходит к декларации своей излюбленной гуманистической мысли: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственным выражением красоты и добра».

По приезду на Кавказ Толстой поселился в деревню Тверской области. Там он много времени проводит с казаками и чеченцами. Его поражает

самобытность местных жителей, их смелость, воля, моральные устои, уважительность друг к другу. Со временем у Льва Николаевича появляется отвращение к напыщенной светской жизни, лицемерию, фальшивости во всём, он проникается неприязнью к своим бывшим увлечениям.

Вскоре Л.Толстой принимает участие в битвах против горцев. Так начинается его недолгая военная карьера. На протяжении этого времени писатель сближается с русскими солдатами и офицерами, ему удаётся немного пообщаться с горцами. Походная военная жизнь, долгие баталии, рассказы товарищей о войнах и народах дают ему массу идей и материала, информацию для новых литературных работ и начинаний. Оттуда он добровольно переводится в осаждённый Севастополь и, именно там писатель был поражён увиденным.». С первых строчек произведения становится понятно, что Толстой очень взволнован происходящим. В этих очерках автор передал всё своё душевное состояние, все свои переживания и впечатления, которые были у него во время осады Севастополя.

«Я плакал, когда увидел город, объятый пламенем», - записывает Толстой.

Впечатления Л.Толстого о Кавказе были весьма разнообразны и разнородны. Его размышления о судьбе горцев легли в основу кавказского цикла его творчества. Кавказ стал проникать в его душу медленно и «текуче», однако навсегда покорила ее. Об этом говорит множество произведений, посвященных именно величественному краю: «Кавказский пленник», «Хаджи Мурат», «Казаки», «Набег. Рассказ волонтера», «Рубка леса. Рассказ юнкера», «Из кавказских воспоминаний. «Записки маркера», «Записки о Кавказе»...

На Кавказе Толстой был потрясен не только красотой природы, необычностью и рассудительностью людей, обычаями и нравами горцев, их образом жизни, бытом, привычками, но и УНТ, песнями горцев, и некоторые из них он в буквальном переводе послал поэту Фету, на которого они также произвели большое впечатление. Фет благодарил за них Толстого и перевел их. С волнением слушал и записывал он казачьи и чеченские песни, смотрел на праздничные хороводы. Они не были похожи на виденное в крепостной русской деревне; это увлекало и вдохновляло писателя.

Толстой стал первым собирателем чеченского фольклора. Две песни, пересказанные Толстым в "Хаджи-Мурате", поются народом и до сих пор. Безусловно, чтобы вызвать такой интерес у такого великого мастера слова, песни горцев действительно должны были быть шедеврами. Этот факт вызывает гордость у народов Кавказа и по настоящее время и свидетельствует о том, какие художественные, поэтические возможности таились в народе.

Свои душевные настроения, позиции, взгляды Лев Толстой передаёт в повести «Казачьи»: «Но чем дальше уезжал Оленин от России, чем ближе подъезжал он к Кавказу, тем отраднее становилось у него на душе... И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его ...». Главный герой – Оленин – «окрыленный» мечтами о прекрасной жизни на Кавказе отправляется туда в поисках романтики и приключений, а находит мир, далекий от его представлений.

Здесь нельзя не заметить особого отношения Л.Толстого к казакам. Насколько четко и живо он представляет их жизнь, однако, не идеализируя ее.

Работая над повестью "Казачьи", Толстой не только по памяти восстанавливал свои кавказские впечатления и переживания, но и специально перечитывал дневники тех лет. Из дневника перешли в повесть многие образы и детали. Над повестью «Казачьи» Толстой трудился, с перерывами, десять лет. В 1852 году, сразу после напечатания в "Современнике" повести "Детство", он решил писать "Кавказские очерки", куда вошли бы и "удивительные" рассказы об охоте, о старом житье казаков, о его похождениях в горах.

Читая Дневники Толстого, в заключение, мы можем с уверенностью сказать, что интересы к вопросам о людях, нравственности, человеческих поступках пришли к нему именно на Кавказе.

Произведения Л.Толстого о Кавказе оставляют после себя неизгладимое впечатление о богатстве этого края и одухотворенности, мастерски описанные словами великого писателя. Легкие, ясные, но и в то же время, несущие в себе столько почвы для размышлений, повести и рассказы задевают сердца читателей и остаются в памяти на очень долгое время. Эти произведения понятны и актуальны и по сей день, что снова и снова заставляет нас говорить о таком замечательном писателе, как Л.Н.Толстой.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Юбилейное издание, М., Том 46, с.184.
2. Черняк, М.А. Массовая литература XX века / М.А. Черняк. – М., 2008.
3. Черняк, М.А. Современная русская литература / М.А. Черняк. – М., 2008.
4. Курбонова М.О. Aesthetical and philosophical views in the hermeneutical features of the independence poems. Восточный журнал социальных наук. Том 2, выпуск №05. <https://www.supportscience.uz/index.p>

5. [h p /ojss /article/view/28](http://ojss/article/view/28)